

ABDULLA QODIRIY ASARLARIDA QO`LLANILGAN EPITETLAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503106>

Ikromova Dildora Faxriddinovna

*Toshkent shahar Olmazor tumani 134-maktabning ona tili va adabiyot fani
o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Abdulla Qodiriy asarlarida qo'llanilgan sifatlanishlar borasida ma'lumotlar keltirildi.*

Kalit so'zlar: *“g`uborsiz”, “oq”, affiks, “Uloqda”, tasviriy vositalar, milliy-ma'naviy xususiyatlari.*

Abdulla Qodiriyning asarlarini ko`zdan kechirar ekanmiz, adibning ona tilimiz xazinasidan asar voqeasini ifodalash va obrazlar xarakterini ochib berish uchun tanlab olingan so`zlari tabiiy, ularni ishlatish usuli va yozuvchining tili ravonligiga amin bo`lamiz. Abdulla Qodiriy personajlar tilini ham, avtor nutqini ham mohirlik bilan ishlagan. O`xshatishlar, sifatlashlar, sermazmun mubolag`alar va shu singari xilma-xil tasviriy vositalar bilan asar tilini bezagan. Adib “O`tkan kunlar” romani va bir qator hikoyalarida ham tasviriy vositalardan keng foydalangan. Buni, albatta, xalq og`zaki so`zlashuv nutqidan foydalangan holda tasvirlagan. Ayniqsa, asar qahramonlarini tashqi qiyofasini mohirlik bilan musavvirlarcha chizib bergan. Va, albatta, bu chizgilarni jonli xalq tili boyliklaridan foydalangan holda amalga oshirgan. Abdulla Qodiriyning «O`tkan kunlar» romanida sifatlashlarning qo`llanilishi o`ziga xosligi bilan ajralib turadi. Buni asardagi misollar orqali ko`rib o`tamiz. Yozuvchi bu asarida qahramonlarini ta`rif va tavsiflar ekan, bunda sifatlashlardan mohirona foydalanadi. Masalan, asardagi Otabek obrazini ko`raylik:

Og`ir tabiatlik, ulug` gavdalik, ko`rkam va oq yuzlik, kelishgan, qora ko`zlik, mutanosib qora qoshliq va endigina murti sabz urgan bir yigit (2-bet). Asarning bosh qahramonlaridan biri Otabekka nisbatan qo`llangan sifatlashlar uning tashqi qiyofasini, xarakter xususiyatlarini ochib berishda keng qo`llaniladi. Otabekka xos tashqi ko`rinishni (ulug`, ko`rkam, oq, qora, mutanosib qora) singari so`zlarni keltirish orqali sifatlash hosil qilinmoqda. “ Og`ir” so`zi uning xarakterini ifodalayapti. Sifatlash bo`lishi uchun har doim ot oldidan uning belgisini bildirib keluvchi so`z bo`lishi kerak. Bu esa tilda sifatlovchi – sifatlanmish munosabatini yuzaga keltiradi. (Og`ir, ulug`, ko`rkam, oq, qora, mutanosib qora) so`zlari - sifatlovchi, (tabiatlik, gavdalik, yuzlik, ko`zlik, qoshliq) so`zlari esa

sifatlanmish sanaladi. Abdulla Qodiriy voqelikni tasvirlashda soʻzlarni nihoyatda topqirlik bilan obrazga mos mohirona qoʻllaydi. Yozuvchining tasvirlashidan asar qahramonining ijobiy boʻyoqqa ega ekanligi koʻrinib turadi. Keltirilgan parchadagi “koʻrkam”, “mutanosib” “ ulugʻ ” soʻzlaridan qahramonga nisbatan, koʻtarinkilik, iliqlik, samimiyat ruhi sezilib turadi. Bu esa adibning mahoratidan darak beradi va kitobxonni diqqatini tortib, asarni tugatmaguncha qoʻldan qoʻymasligiga sabab boʻladi. Abdulla Qodiriy romanlarida tasvirlangan asosiy qahramonlari hayotiyli, tabiiyligi bilan, qalbning koʻz ilgʻamas darajada tovlanib turishi, favqulodda kuchli jozibasi, sir-asrorlarga boy poetikligi bilan kishini maftun etadi. Quyidagi misralarda sifatlashlar vositasida yor qiyofasi oʻz poetik tasviriga ega boʻlgan: Uning qora zulfi par yostiqlarning turlik tomonigʻa tartibsiz suratda toʻzgʻib, quyuq jinggila kiprak ostidagʻi timqora koʻzlari bir nuqtaga tikilganda, nimadir bir narsani koʻrgan kabi... qop-qora kamon, oʻtib ketkan nafis, qiyigʻ qoshlari chimirilganda, nimadir bir narsadan choʻchigan kabi... toʻlgʻan oydek gʻuborsiz oq yuzi bir oz qizilliqgʻa aylanganda, kimdandir uyalgʻan kabi... Shu vaqt koʻrpani qayirib ushlagan oq nozik qoʻllari bilan latif burnining oʻng tomonida, tabiatning nihoyatda usta qoʻli bilan qoʻndirilgʻan qora xolini qashidi va boshini yostiqdan olib oʻlturdi (16-bet). Kumushning taʼrifini berishda koʻplab sifatlashlarga guvohi boʻlamiz. Dastavval yostiq tasvirida ham uning qanday ekanligini “par” soʻzini keltirish orqali bilib olamiz. Bu oʻrinda” par “soʻzi bilan yostiq soʻzi oʻrtasida motivatsiya bor. Chunki yostiq hamda par soʻzining maʼnolari orasida yengillik semasi bor. Yaʼni, har qanday yostiq ham yengil boʻlavermaydi, faqat pardan tayyorlangan yostiqqina yengil boʻladi. Paxtadan yaratilgani esa unga qaraganda ogʻirroqdir. Keyingi oʻrinlarda Kumushga xos sifatlashlar, oʻxshatish bilan birgalikda berilmoqda. Unda kiprikni tasvirlash uchun “ quyuq jingala” birikmasi, qosh aks ettish maqsadida “qop-qora”, “oʻtib ketgan nafis”, “qiyiq” birikmalaridan foydalanilgan. Xol tasvirida ham “qora” soʻzi otdan oldin kelgan. Qoʻllar esa “oq, nozik” tarzda berilgan. Bu misolda yuz oʻxshatish hamda sifatlash asosida tasvirlagan. “Oy” soʻziga - dek oʻxshatish bildiruvchi affiksni keltirib, “gʻuborsiz”, “oq” soʻzlari yuz oldida qoʻllangan. Bunda yuqoridagi ajratib koʻrsatilgan birikmalarda lab va yuz, qoʻl, xolning oʻziga xos yakka belgi, xususiyatlari konkretlashtirilgan. Bu orqali koʻchma maʼno bilan birgalikda birikmalarda emotsional -ekspressivlik ifodalangan.

Yozuvchi hikoyalariga eʼtibor beradigan boʻlsak, ularda ham sifatlashlarning benazir namunlari borligiga amin boʻlamiz. Quyidagi

misolda sifatlash muallif munosabati, nutq qaratilgan shaxsga berilgan baho sifatida ko`zga tashlanadi: Shu vaqt o`rtaga o`n besh-o`n olti yoshlik bir qiz kelib kirdi. Uning sochlari jingila-jingila, yuz va ko`zlari do`nduq, ustida yashil baxmaldan burma qilib tikilgan chiroyli delvagay kiyimi bor edi. (" Jinlar bazmi", 3-bet); Endi qoldi: oq jujuncha kamzulimni, o`rischa shimni, amirkon etikni, baxmal to`ppini kiyish...("Uloqda", 1-bet) Sifatlash poetik matnlarda muallif yoki asar ishtirokchisi tomonidan tasvirlayotgan shaxslar, narsa yoki hodisaning o`zi muhim deb hisoblagan sifatini bo`rttirib ko`rsatish orqali kitobxon e`tiborini jalb etishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, sifatlashlarda xalqimizning tildagi birliklar vositasida borliqni va undagi narsa-predmetlarni ta`riflash va o`z lisoniy manzarasida aks ettirish xususiyatlari o`z badiiy ifodasini topgan bo`ladi. Sifatlashlarda xalqimizning milliy-ma`naviy xususiyatlari, voqelikni qay darajada idrok qilishi, voqelikka munosabati, tafakkuri, til birliklarini qo`llash mahorati kabilar o`z ifodasini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Muhammadjonova. G. O`zbek tili leksikasi taraqqiyotining ba`zi masalalari. - T., 2003.
2. Abdulla Qodiriy. O`tkan kunlar.-T.: Sharq,2013